

***INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL TOOLING ON THE
PRECISION OF PRODUCTION OF PARTS***

Magstr. Rajabov Izzat Ro'zimboy o'g'li

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Ilmiy rahbar: t.f.f.d. (PhD) Narmatov Elmurod Avazovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Abstract. This article discusses the accuracy of processing machine parts at machine-building enterprises in terms of deviations in the size, shape and location of surfaces, their specific and contact hardness, as well as reducing the deformation of parts, and discusses the constancy of the forces of their creation.

***ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАТКИ НА ТОЧНОСТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ***

Annotasiya. В данной статье рассмотрена точность обработки деталей машин на машиностроительных предприятиях по отклонениям размеров, формы и расположения поверхностей, их удельной и контактной твердости, а также снижение деформации деталей и обсуждается постоянство сил их создания.

***TEXNOLOGIK VOSITALARNING DETALLARINI TAYYORLASH
ANIQLIGIGA TA'SIRI***

Annotasiya. Ushbu maqolada *mashinasozlik korxonalaridagi mashinalarining qismlarini ishlov berishning yuzalarning o'lchamlari, xamda shakli va joylashuvi bo'yicha og'ishlari bo'yicha aniqligini o'ziga xos va kontaktli qattiqliklari ega ekanligi, shuningdek qismlarining deformatsiyasining kamayishi va ularni yaratish kuchlarining doimiyligi bilan tanlash o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: moslama, asbob, keskich, tayyorlama,

Bugungi kunda mashinasozlik korxonalarida detallar (mahsulot) sifatini oshirish muammosini hal qilish ham texnologiyani takomillashtirish, ham ko'p jihatdan ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq. Texnologik jihozlar sanoat muvaffaqiyatining eng muhim omillaridan biri xisoblanadi.

Bugungi kunga qadar, sanoatda 25 milliondan ortiq maxsus dastgohlar ishlaydi. Ularni ishlab chiqarish qiymati dastgohlar ishlab chiqarish narxiga yaqinlashdi. Yangi turdagi uskunalarni ishlab chiqishni jadallashtirish va uni ishlab chiqarish siklini qisqartirish, qoida tariqasida, yangi qurilmalarni yaratishni talab qiladi, chunki har safar ishlab chiqarilgan mashinalar assortimenti o'zgarganda, maxsus jihozlarni loyihalash va qayta ishlab chiqarish kerak bo'ladi[1-15].

Shuning uchun ishlab chiqarishni nisbatan tez qayta qurish imkonini beruvchi moslashuvchan texnologik vositalardan foydalanish kerak. Bularga qayta konfiguratsiya qilinadigan dastgoh asboblari kiradi. Bunday uskunadan foydalanish universal mashinalarning ham, raqamli dastgohli boshqariladigan (CHPU) mashinalarning texnologik imkoniyatlarini kengaytiradi. [16]

Sanoat uskunasiidan foydalanishda mehnat unumdorligini oshirish quyidagi omillar bilan ta'minlanadi:

-ish qismini armaturaga o'rnatish va mahkamlash uchun yordamchi vaqtni qisqartirish;

-qurilmalarning mustahkamligi, qattiqligi, tebranish qarshiligining oshishi natijasida kesish sharoitlarini oshirish;

-qayta ishlashning aniqligi oshishi tufayli mahsulotlarni yig'ish jarayonida armatura va armatura ishlari hajmining qisqarishi.

Texnologik jihozlar asbobga nisbatan ishlov beriladigan qismning kerakli holatini ta'minlashi kerak. Blankalar to'plami uchun, bir qator sabablarga ko'ra, u bir xil emas, lekin ma'lum chegaralarda o'zgarib turadi.

Asbobga nisbatan tanlangan o'lcham uchun ishlov beriladigan buyumning o'lchov bazasining pozitsiyalarining tarqalish maydonining kattaligi o'rnatish xatosi ε . Ma'lum bir texnologik tizimda bajarilgan har bir operatsiya uchun uning ruxsat etilgan qiymatini aniqlash mumkin, texnologik o'rqizma formulasi δ_T .

$$\delta_T = \sqrt{\Delta_y^2 - \Delta_H^2 + \varepsilon_{qo'shm}^2 + 3\Delta_i^2 + 3\Delta_T^2 + \Sigma\Delta_f^2}$$

bu erda Δ_y - bajarilgan o'lchamning xatosi; Δ_H — mashinani sozlash xatosi; — ruxsat etilgan o'rnatish xatosi; $\varepsilon_{rux.etil}$. - kesish asbobining o'lchovli ruxsat etilgan kelib chiqadigan xato; Δ_i -texnologik tizimning issiqligi deformatsiyalaridan xatolik; Δ_T - ishlov beriladigan yuzaning shaklidagi umumiy xato, Δ_f -mashinaning geometrik xatolariga va uni mahkamlash vaqtida ishlov beriladigan qismning deformatsiyasiga qarab, ishlov berilgan sirt shaklidagi umumiy xato.

Bu dastgohning geometrik xatolariga va uni mahkamlash vaqtida ishlov beriladigan qismning deformatsiyalariga bog'liq [17].

Bu yerdan:

$$\varepsilon_{qo'sh} = \sqrt{\delta_T^2 - \sum \Delta_f^2 - \Delta_y^2 - \Delta_H^2 - 3\Delta_i^2 - 3\Delta_T^2}$$

Tayyorlamalarni o'rnatishning loyihalashtirilgan sxemasi $\varepsilon < \varepsilon_{rux.etil}$. shartini qondirishi kerak. Ish qismida tayyorlama va moslamadagi kerakli holatiga uning

asosi va mahkamlanganidan keyin erishiladi.

Asos xatosi-bu ish qismining o'lchov va texnologik asoslari birlashtirilmaganda yuzaga keladigan haqiqatda erishilgan pozitsiyaning talab qilinganidan og'ishi. U amalga oshiriladigan o'lcham yo'nalishi bo'yicha o'lchov asosining proyeksiyalarining chegara pozitsiyalari orasidagi masofani ifodalaydi.

1-rasm

Keltirilgan rasmda 1 va 2 yuzalarga ishlov berish kerak bo'lgan qism ko'rsatilgan. Biz ish qismini ichki silindrsimon sirt asosida qabul qilamiz. Bunday holda, uning xatosi ishlov beriladigan yuz qismning diametriga, teshik bo'shlig'ining cheklovchi o'zgarishining kattaligiga va teshikka nisbatan tashqi yuzaning eksentrikligiga bog'liq bo'ladi[18].

$$\varepsilon_{\delta H1} = \varepsilon_{\delta H2} = \frac{T}{2} + 2e + T_1 + T_2 + 2\Delta$$

bu erda ε_{as} — tayanch xatosi; T — ishlov beriladigan qismning tashqi diametri uchun o'tqazma; T_1 — teshik diametrining bardoshlilik; T_2 — opravkaning diametri bo'yicha o'tqazma; e - tashqi yuzaning teshikka nisbatan eksentrikligi; Δ — ishlov beriladigan qism mandrelga o'rnatilganda minimal radial bo'shliq.

Maxkamlash xatosi ε_m - ishlov beriladigan qismni siqish kuchi ta'sirida hosil bo'lgan o'lcham yo'nalishi bo'yicha o'lchov asosining cheklovchi

siljishlaridagi farq. Bo'g'inlar uchun aloqa deformatsiyalari qiymatiga eng katta ta'sir "ish qismi - tayyorlama o'rnatish elementi qisish kuchining Q o'zgaruvchanligi bilan ta'sir qiladi. Uning qiymati $Q_{min} \leq Q \leq Q_{max}$ oralig'ida va $Q_{max}/Q_{min}=K$ nisbatida blankalar tebranishlar partiyasi uchun o'zgarishi mumkin.

ε_m ni kamaytirish uchun siqish kuchining doimiyligiga intilish va oshirish kerak: o'rnatish elementining birikmasining qattiqligi - ishlov beriladigan qismning taglik yuzasi; siqish kuchini Q tashkil etadigan tayyorlama bo'g'inlarning qattiqligi; ishlov beriladigan qismning taglik yuzalarining sirt qatlamining bir xilligi.

Ish qismining joylashuvi xatosi ε_p tayyorlama noto'g'riligidan kelib chiqqan

$$\varepsilon_p = \sqrt{\varepsilon_{ust}^2 + \varepsilon_u^2 + \varepsilon_c^2}$$

bu erda ε_{ust} - sozlash elementlarini ishlab chiqarish va yig'ish xatolari bilan bog'liq xato; ε_u , - sozlash elementlarining progressiv aşınması bilan aniqlangan xato; ε_s - dastgohni dastgohga o'rnatishdagi xatolardan kelib chiqqan xatolik, bu armatura korpusining stol, old panel yoki mashina shpindelidagi siljishi va buzilishlari natijasida yuzaga keladi.

Ro'yxatga olingan xatolar tasodifiy o'zgaruvchilar ekanligini hisobga olib, ularni yig'ish kvadrat ildiz qoidasiga muvofiq amalga oshirilishi kerak[19]:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_\sigma^2 + \varepsilon_z^2 + \varepsilon_p^2}$$

Shunday qilib, mashinasozlik korxonalaridagi mashinalarining qismlarini ishlov berishning yuzalarning o'lchamlari, shakli va joylashuvi bo'yicha og'ishlari bo'yicha aniqligini (o'rtacha 20 ..40% ga) o'ziga xos va kontaktli qattiqlikka ega Ishonchli dastgohlardan foydalanish hisobiga oshirish mumkin. Bunda ish qismlarining deformatsiyasining kamayishi va ularni yaratish kuchlarining barqarorligi bilan. Bu, o'z navbatida, asbob-uskunalarining ishlash muddatini

oshiradi va mahsulot tannarxini pasaytiradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ў. (2022). Исследование напряженности поля сил трения в ремешковых парах и износа ремешка. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 390-393).

2. Ражабов, И. Я., Фахриддинов, Б. Ф. Ў. (2022). Теоретическое обоснование появления и разрастания трещин в ремешках вытяжного прибора кольцепрядильных и ровничных машин. In *Молодежь и XXI век-2022* (pp. 393-396).

3. Razhabov, I., Safojev, A., Agzamov, M., Yuldashev, D. (2020). Cleaner of Raw Cotton with a Screw Working Body. In *Saudi Journal of Engineering and Technology* (Vol. 5, Issue 10, pp. 361–365). SASPR Edu International Pvt. Ltd. <https://doi.org/10.36348/sjet.2020.v05i10.003>

4. Agzamov, M., Radjabov, I., Yuldashev, D. (2021). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.

5. Ражабов, И. Я., & Атажанов, А. Б. (2021). Фракционный анализ засоренности хлопка-сырца. In *Молодежь и XXI век-2021* (pp. 383-286).

6. Ражабов, И. Я., & Сафоев, А. А. (2021). Влияние ворса на эффективность очистки и зажгученности хлопка. In *Юность и знания-гарантия успеха-2021* (pp. 386-388).

7. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Абдукадырова, Н. А. (2020). Новый очиститель хлопка-сырца. IN *МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ* (pp. 328-331).

8. Safojev, A. A., & Rajabov, I. Y. (2019). Ensuring the increase of the intensity of cleaning cotton from a small sorah. *Textile Journal of Uzbekistan*, 6(2), 2.

9. Ражабов, И. Я., Сафоев, А. А., & Пардаев, Б. Ч. (2017). Исследование колкового шнека очистителя хлопка-сырца. In *Наука молодых-будущее России* (pp. 321-324).

10. Ражабов, И. Я., & Хаджаев, С. С. (2014). Моделирование свободных и вынужденных колебаний прижимной лапки портативной электрозакройной машины. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 346-349).

11. Махмутов, З.Р., Ражабов, И.Я., Хаджаев, С.С. (2014). Механика автоманипулирования полых деталей обуви. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 256-259).

12. Росулов, Р. Х., Бобожонов, С. Х., & Ражабов, И. Я. (2014). Новая технология сборки пильчатых сегментов хлопкоочистительных машин. In *Юность и знания-гарантия успеха* (pp. 357-360).

13. Ходжаева, М. Ю., Ражабов, И. Я., & Фарходов, С. А. Ё. (2022). Определение упругих характеристик многослойных ремней приводов текстильных машин. *Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве* (pp. 130-132).

14. Ражабов, И. Я., Агзамов, М. М., & Ходжаева, М. Ю. (2022). Расчет расхода электроэнергии в процессе очистки хлопка винтовым рабочим органом. In *Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее* (pp. 397-401).

15. И.Я.Ражабов, А.А.Сафоев “Определение основных параметров разработанного винтового органа очистителя мелкого сора” Материалы XI Международной молодежной научной конференции// Россия, г.Курск. 21–22 апрель. 2021г.

16. Ilishay, V.V, Povodkovaya texnopo-ticheskaya osnastka. VB Plitskky, Yu.A. Malaxov. V.V. Yeroxnn. - Bryansk: 6GTU, 1999 _ 184 s.

17. Yeroxnn. V.V. Obespechenie kachestvo stanochnykh prispособleniy.

Dne, . dokt. texn. nauk. - Bryansk. 2007. - 412 s.

18. *Yeroxin, V.V. Основные аспекты проектирования станочных приспособлений // Научно-технический вестник Брянской государственной университета. - 2016. - L» I. -S, 11-17.*

19. *PlishotY, V.B Проектирование технологической оснастки V.B Пышкий, V.V. Yeroxin. - Bryansk. BGTU, 2006. - 123 s.*